

DERECHO A LA PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LA ERA DIGITAL

La tecnología ha cambiado la manera en que las personas se comunican, trabajan, estudian y conviven. Hoy gran parte de la vida diaria ocurre en espacios digitales, lo que provoca que nuestros datos personales circulen de forma constante en redes sociales, aplicaciones, plataformas, empresas e instituciones.

El derecho a la privacidad no es un tema nuevo, aunque su alcance ha cambiado con el tiempo, siendo ahora más vulnerable. A finales del siglo XIX, Samuel Warren y Louis Brandeis plantearon la privacidad como el derecho a ser dejado en paz. Esa idea surgió en una época donde preocupaba la exposición de la vida privada a través de la prensa y la fotografía. Actualmente, el problema es más amplio, porque la privacidad también incluye el control sobre la información personal que se recopila y utiliza en internet, concentrado por las grandes empresas que lo manejan.

Los datos personales tienen un valor muy importante. El nombre, domicilio, ubicación, fotografías, fecha de nacimiento, relaciones familiares, hábitos de consumo o preferencias pueden revelar mucho sobre una persona incluso mucha de esta información puede caer en un concepto de información sensible. En redes sociales, muchos de estos datos se comparten de manera voluntaria, incluso llega a existir un modus operandi donde para acceder a ciertos contenidos, herramientas o páginas de interés, debes ingresar tus datos

personales, aunque no siempre se dimensiona el riesgo que puede existir detrás de esa exposición.

El hecho de que una información esté visible en internet no significa que pueda utilizarse libremente. Una publicación, una fotografía o una ubicación pueden parecer datos simples, pero al unirse con otra información pueden formar un perfil detallado de una persona. Ese perfil puede usarse con fines comerciales, políticos, laborales o incluso delictivos.

Por eso, la protección de datos personales se ha vuelto indispensable. No se busca detener el uso de la información, ya que en la vida digital los datos son necesarios para recibir servicios, hacer trámites y facilitar actividades cotidianas. El reto está en lograr que esa información se use con límites, responsabilidad y respeto a la privacidad.

En México, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares regula el tratamiento de información personal por parte de empresas y particulares. Esta ley busca que los datos sean utilizados de manera legítima, informada y controlada. También reconoce la autodeterminación informativa, que permite a las personas decidir sobre el uso de sus propios datos, en la mayoría de las páginas, acompañan la letanía del aviso de privacidad por disposición legal en México.

Dentro de esta protección se encuentran los derechos ARCO. El acceso permite saber qué información tiene una empresa o institución sobre una persona. La rectificación permite corregir datos incorrectos. La cancelación

sirve para pedir que los datos sean eliminados cuando ya no sean necesarios. La oposición permite rechazar ciertos usos de la información personal, aunque existe este derecho, no se utiliza frecuentemente, la mayoría de las personas ni siquiera saben que existe esta disposición, pues no se han realizado la suficiente difusión por parte de las autoridades.

Estos derechos son importantes porque ayudan a que las personas no pierdan por completo el control sobre su información. Además, obligan a quienes tratan datos personales a actuar con mayor cuidado. No basta con pedir información a los usuarios, también debe explicarse para qué será utilizada y cómo será protegida.

También existen principios que orientan el tratamiento de datos personales, como licitud, consentimiento, finalidad, proporcionalidad, información y responsabilidad. Estos principios evitan que los datos se pidan de forma excesiva, engañosa o para finalidades poco claras. Si una empresa solicita información para prestar un servicio, debe usarla únicamente para el fin informado al titular.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ha impulsado principios de privacidad que han servido como base para distintas leyes en el mundo. Esto demuestra que la protección de datos no es solo un tema nacional. En una sociedad globalizada, la información cruza fronteras con facilidad.

El flujo global de datos representa uno de los mayores retos actuales. Una persona puede vivir en México, utilizar una aplicación extranjera y tener sus datos almacenados en servidores de otro país. Muchas veces el usuario no sabe dónde está su información, quién la administra o bajo qué reglas se protege.

El caso Data Protection Commissioner contra Facebook Ireland y Maximillian Schrems puso en descubierto la importancia de revisar las transferencias internacionales de datos. En esa resolución, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea analizó si la información personal podía enviarse a otro país sin garantizar una protección suficiente. Considerando que la unión europea son unas de las leyes más avanzadas en el tema de las nuevas tecnologías. Este tipo de casos demuestra que la privacidad digital necesita coordinación internacional, en México no se han tomado disposiciones normativas para efecto de proteger las redes sociales contra los menores de edad por ejemplo, mucho menos existe coordinación internacional al menos no existe información al respecto.

Desde mi punto de vista, uno de los mayores problemas es que la tecnología avanza más rápido que las leyes. Primero aparecen nuevas plataformas, nuevas formas de recopilar información y nuevos riesgos. Después, las autoridades intentan regularlos. Esta diferencia de velocidad provoca vacíos que pueden afectar directamente a las personas, existen países como China, Corea del Norte, Irán y Rusia que han restringido de manera significativa el uso del internet.

También falta mayor conciencia social. Muchas personas aceptan avisos de privacidad sin leerlos y comparten información personal sin medir consecuencias. La privacidad respecto a los datos personales, no debe entenderse como algo que solo importa cuando hay algo que ocultar. En realidad, es una condición necesaria para vivir con libertad, seguridad y dignidad.

La protección de datos personales debe tomarse con la misma seriedad que cualquier otro derecho fundamental. El uso indebido de la información puede afectar la reputación, seguridad, trabajo, vida familiar o integridad de una persona. Por ello, no basta con tener leyes escritas. También se necesitan instituciones fuertes, empresas responsables y ciudadanos informados, esta situación toma más relevancia cuando se trata de menores de edad, quienes son cautivados por las redes sociales, se vuelven vulnerables para los criminales.

En conclusión, el derecho a la privacidad ha evolucionado junto con la sociedad. En la era digital, proteger los datos personales significa proteger la libertad y dignidad de cada individuo. La información personal no debe tratarse como un simple recurso comercial o tecnológico, ya que forma parte de la vida privada de las personas. La normatividad que existe en los diferentes países debe ser acompañada de autoridades competentes, que protejan los derechos de los usuarios.

BIBLIOGRAFÍA

WARREN, Samuel D. y BRANDEIS, Louis D. The Right to Privacy. Harvard Law Review, Vol. 4, No. 5, 1890.
<https://www.gutenberg.org/files/37368/37368-h/37368-h.htm>

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf>

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA. Data Protection Commissioner contra Facebook Ireland Ltd y Maximillian Schrems, asunto C-311/18, sentencia de 16 de julio de 2020. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:62018CJ0311>

LÓPEZ, R. El derecho a la información y datos personales en México. Dykinson, 2018.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18221679>